

УДК 338.45
DOI 10.5281/zenodo.17465075
Научная статья

ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ: ПРОБЛЕМЫ, ОСОБЕННОСТИ, ПРАКТИКИ

IMPLEMENTATION OF AUTOMATION PROJECTS AT INDUSTRIAL ENTERPRISES: ISSUES, DISTINCTIVE ASPECTS, PRACTICES

КАСИМОВА ИРИНА ИЛШАТОВНА,
Уральский институт управления – филиал РАНХиГС.

KASIMOVA IRINA ILSHATOVNA,
Ural Institute of Management – Branch of RANEPA.

В статье рассматриваются ключевые проблемы и особенности внедрения автоматизированных информационных систем в структуру производственных процессов на промышленных предприятиях Российской Федерации. Анализируется современная концепция «Индустрия 4.0» и набор ее технологий. Рассматривается и приводится оценка рыночной динамики и факторов, влияющих на развитие промышленной автоматизации с учетом стратегии импортозамещения. Отдельное внимание уделено исследованию технических и организационных барьеров внедрения, а также обобщенному опыту практической реализации и эффектам от использования современных решений автоматизации и информатизации.

The article discusses the key problems and features of the introduction of automated information systems into the structure of production processes in industrial enterprises of the Russian Federation. The modern concept of "Industry 4.0" and its set of technologies are analyzed. The article considers and provides an assessment of market dynamics and factors influencing the development of industrial automation, taking into account the import substitution strategy. Special attention is paid to the study of technical and organizational barriers to implementation, as well as to the generalized experience of practical implementation and the effects of using modern automation and informatization solutions.

Ключевые слова: внедрение систем, информационные системы, информационные технологии, импортозамещение, концепция индустрии 4.0.

Key words: implementation of systems, information systems, information technologies, import substitution, industry 4.0 concept.

Трансформация промышленного производства, происходящая в последние годы, привела к существенным изменениям в подходах к автоматизации. С приходом концепции Индустрии 4.0 подход к автоматизации производства принципиально изменился [6]. Теперь речь идет не просто о трансформации отдельных операций, а о создании полностью интегрированных производственных систем, как описывает в своей работе доктор экономических наук, профессор Балацкий Е.В. [1]. Экспертная оценка предыдущей работы поддерживается в исследовании Денисенко В.Ю. [2], где автор помимо тенденций также раскрывает популярные модели автоматизации на основе внедрения автоматизированных информационных систем в структуру производственных процессов промышленных предприятий.

В исследовании Смирнова Е.Н. «Масштабы и тенденции цифровой трансформации мировой промышленности» [7] проведен анализ внедрения современных информационных технологий для повышения надежности и эффективности производства, а также применения машинного обучения для создания интеллектуальных взаимосвязанных внутренних экосистем.

Концепция Индустрии 4.0 основывается на четырех базовых аспектах: виртуализации, интероперабельности, децентрализации и работе в реальном времени [2; 6]. В таких системах оборудование, датчики и информационные системы соединены друг с другом и могут функционировать практически независимо от человека. Для обеспечения полной производственной автоматизации необходимо развитие и внедрение соответствующих высокопроизводительных систем управления производственными процессами.

Автоматизация давно уже стала преобладающей тенденцией в современной промышленности, которая обещает повышение эффективности, снижение затрат и повышение производительности [8]. Однако внедрение автоматизированных систем сопряжено с определенными трудностями, которые необходимо учитывать при планировании проектов. Исследование барьеров успеха показало, что высокие затраты на внедрение отметили 55 % респондентов, интеграция устаревших систем создает трудности для 44 % компаний, пробелы в навыках специалистов беспокоят 35 % организаций [14; 15].

Таким образом, оценивая экспертные заключения авторов рассмотренных работ и на основании проведенного систематизированного анализа результатов проведенных исследований, стоит отметить, что современные промышленные предприятия сталкиваются с необходимостью повышения эффективности производства, снижения издержек и улучшения качества продукции. Одним из ключевых инструментов достижения этих целей является автоматизация производственных процессов и внедрение современных технологий управления.

Российский рынок промышленной автоматизации демонстрирует впечатляющую динамику развития. В ближайшие пять лет годовой оборот вырастет более чем вдвое — с 83 млрд руб. в 2024 г. до 207 млрд руб. в 2030 г., что соответствует среднегодовому темпу роста в 16,5 % [13]. При этом около 98 % проектов в ТЭК, металлургии и химии используют зарубежное программное обеспечение [13], что делает вопросы импортозамещения критически важными для развития отрасли [3].

Что касается проблем внедрения, то исследования [8; 9] показали, что предприятия сталкиваются с комплексом барьеров. Одной из основных проблем, с которой сталкиваются предприятия при рассмотрении вопроса об автоматизированных системах, является высокая первоначальная стоимость. Затраты включают не только приобретение и внедрение оборудования и программного обеспечения, но и обучение сотрудников. Технические проблемы и сбои представляют серьезную угрозу для производственных процессов. Несовместимость программных и аппаратных компонентов приводит к системным сбоям и неполадкам. Отсутствие тестирования перед развертыванием значительно повышает вероятность технических проблем. Последствия могут быть весьма серьезными — нарушение производственных графиков и дорогостоящие простои.

Несмотря на позитивные прогнозы, отечественный рынок промышленной автоматизации все еще отстает от среднемирового уровня [9]. Более того, судя по источникам, проблема импортозамещения остается критически важной для отрасли [8]. Около 98 % проектов в ТЭК, металлургии и химии используют зарубежное программное обеспечение, в частности Siemens [13]. При этом используемое ПО постепенно устаревает, наблюдается дефицит ключевых компонентов, а состояние микроэлектронной промышленности не соответствует современным требованиям [15]. Высокая ставка Центрального банка затрудняет финансирование проектов. Кадровая проблема на рынке усугубляет ситуацию, а дефицит квалифицированных специалистов выражен повсеместно.

Аппаратное обеспечение зарубежными партнерами создавалось на протяжении десятилетий, и российским компаниям предстоит пройти этот путь в сжатые сроки к 2030 году [13], что также потребует масштабной перестройки архитектуры систем при необходимости обеспечения непрерывности производства [3].

Чтобы изучить текущее состояние и перспективы развития промышленной автоматизации в России, в данной работе был проведен анализ актуальных научных публикаций, аналитических отчетов и данных рыночных исследований за период 2020–2025 годов. Методология исследования включала систематический обзор научной литературы по проблемам внедрения автоматизированных систем, анализ статистических данных о динамике рынка промышленной автоматизации, изучение результатов опросов специалистов промышленных предприятий.

Для анализа были отобраны источники, содержащие актуальную информацию о технологических решениях Индустрии 4.0, включая MES-системы и АСУ ТП [4; 10; 12]. Особое внимание уделялось исследованиям, содержащим количественные данные об эффективности внедрения систем автоматизации, барьерах и драйверах развития отрасли. Использовались данные опроса Control Engineering, проведенного в январе 2025 года среди 122 респондентов, а также результаты исследования НИУ ВШЭ, охватившего 353 респондента из 15 секторов экономики [14].

Анализ проблем импортозамещения проводился на основе экспертных оценок представителей отечественных компаний-разработчиков систем автоматизации и данных о текущем использовании зарубежного программного обеспечения на российских предприятиях. Рассматривались различные сценарии развития отрасли, включая эволюционный путь, комбинированный подход и инновационный прорыв на основе концепции открытой АСУ ТП [11].

Исследование показало, что российский рынок промышленной автоматизации демонстрирует динамичное развитие, несмотря на существующие проблемы. Драйверами роста выступают спрос на роботизированные решения, цифровизация отрасли и переход на российское программное обеспечение [3]. Как следствие, около 80 % закупок ПО приходилось на российские компании в 2024 году [13].

Темпы внедрения автоматизации существенно различаются в зависимости от выбранной стратегии [5]. Большинство предприятий (60 %) придерживаются умеренного подхода с фокусом на окупаемость инвестиций. Консервативное внедрение с минимизацией рисков характерно для 28 % организаций. И только 12 % компаний выбирают агрессивное внедрение [14].

Автоматизация серьезно меняет структуру занятости на предприятиях. Возникает необходимость в высококвалифицированных должностях — об этом сообщили 44 % респондентов [14]. Появляется возможность удаленного мониторинга производственных процессов — 35 % ответов. При этом снижается спрос на низкоквалифицированную рабочую силу, что требует от компаний проведения программ повышения квалификации и межфункционального обучения сотрудников.

Исследование выявило следующее распределение барьеров успеха. Высокие затраты на внедрение отметили 55 % респондентов — это наиболее часто упоминаемая проблема [14]. Интеграция устаревших систем создает трудности для 44 % компаний. Пробелы в навыках специалистов беспокоят 35 % организаций, проблемы масштабируемости выявили 33 % опрошенных. Проблемы кибербезопасности волнуют только 20 % участников исследования, хотя эта тема активно обсуждается в профессиональном сообществе.

Рынок автоматизированных систем управления технологическими процессами демонстрирует впечатляющие темпы роста. Он вырос на 50 % до 124,1 млрд руб., среднегодовой темп роста составляет 27 %. Отраслевая структура рынка демонстрирует доминирование нефтегазового сектора, который занимает 27 % с ростом на 2 процентных пункта. Энергети-

ка занимает 15 % рынка, добыча твердых ископаемых составляет 11 %, на металлургию приходится 7 % рынка [4; 15].

Также, можно констатировать, что российские решения обладают рядом преимуществ перед зарубежными аналогами [3]. Ключевое преимущество – прозрачность и управляемость алгоритмов (в отличие от западных решений, где функциональность часто скрыта в «черном ящике»). Отечественные системы открыто показывают, какие методы оптимизации используются [9]. Это позволяет легко выявлять узкие места в производственных процессах и проводить быструю адаптацию под конкретные задачи предприятия.

MES-системы занимают особое место в структуре промышленной автоматизации. Объем российского рынка систем MES в 2023 году составил 15 млрд руб. при среднегодовом росте в 15 % в период 2020–2023 годов [12]. В 2024 году MES-системы использовали 52 % промышленных компаний. Современные MES-системы используют алгоритмы искусственного интеллекта для анализа больших объемов данных с производства [10].

Полученные результаты свидетельствуют о том, что российский рынок промышленной автоматизации находится в переходном состоянии. С одной стороны, наблюдается впечатляющая динамика роста рынка и активное внедрение современных технологий. С другой стороны, сохраняется некая зависимость от зарубежного программного обеспечения и оборудования, что создает определенные риски, но открывает ниши для разработки решений. Основные сложности при импортозамещении связаны пока с недостаточным доверием к отечественным технологиям. До 2022 года относительно мало компаний занимались созданием промышленного ПО, поэтому рынок не был готов быстро заменить импортные решения. Компании часто надеются на внутренние IT-службы, считая, что свой софт будет ближе к производству, однако на практике только специализированные поставщики способны обеспечить требуемый уровень качества.

Исследование показало, что основные драйверы инвестиций в автоматизацию распределились следующим образом. Операционная эффективность и сокращение затрат волнуют 69 % компаний — это главный мотив для внедрения [14]. Улучшение качества и совместимости продукции интересует 45 % организаций. Повышение безопасности производства называют целью 37 % респондентов. Это свидетельствует о том, что компании рассматривают автоматизацию в разных аспектах: не только с целью оптимизации затрат, но и в качестве стратегического направления развития.

Прогноз развития отрасли на ближайшие пять лет выглядит оптимистично. Искусственный интеллект и автономные системы переопределят возможности автоматизации. Предиктивное обслуживание станет стандартом на большинстве предприятий. Аналитика в реальном времени и автономное принятие решений станут обычной практикой. Технологическое лидерство превратится в ключевой фактор конкурентного преимущества [5].

Таким образом, внедрение проектов автоматизации на промышленных предприятиях сопряжено с целым комплексом особенностей. Финансовые барьеры, кадровый дефицит, технические сложности и проблемы импортозамещения создают препятствия для развития отрасли. Однако динамика рынка демонстрирует позитивные тенденции: растут инвестиции, развиваются отечественные решения, внедряются передовые технологии.

Успешное развитие промышленной автоматизации требует комплексного подхода, включающего государственную поддержку, развитие кадрового потенциала, создание отечественной элементной базы и формирование единых стандартов. Необходимо активизировать работу по созданию открытых технологических платформ, развивать специализированные обучающие центры для подготовки инженерных кадров, стимулировать разработку и внедрение перспективных технологий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Балацкий Е. В. Глобальные вызовы четвертой промышленной революции // Terra Economicus. 2019. Т. 17, № 2. С. 6–22. DOI 10.23683/2073-6606-2019-17-2-6-22.
2. Денисенко В.Ю. Автоматизация производственных процессов в условиях индустрии 4.0 на промышленных предприятиях // Вопросы инновационной экономики. 2020. Т. 10, № 2. С. 1007–1014. DOI: 10.18334/vines.10.2.100878.
3. Злобина О.В., Пешкова Г.Ю. Перспективы автоматизации и цифровизации производства в условиях введения санкций // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2022. № 8 (1). С. 66–73 DOI 10.17513/vaael.2347.
4. Кислицын Е.В. Исследование рынка программных продуктов в России // Мир экономики и управления. 2019. №2. С. 49–64. DOI 10.25205/2542-0429-2019-19-2-49-64.
5. Прохоренков П. А. Экспертная оценка влияния цифровизации компаний на экономические и финансовые показатели // Фундаментальные исследования. 2021. №. 8. С. 56–64.
6. Савченко Ю.Ю. Интеллектуальный капитал и Индустрия 4.0: взаимодействие и факторы влияния // Креативная экономика. 2023. Т. 17, № 3. С. 935–954. DOI 10.18334/ce.17.3.117363
7. Смирнов Е.Н., Антропова М.Ю. Масштабы и тенденции цифровой трансформации мировой промышленности // Вестник университета. 2022. № 5. С. 53–60. DOI 10.26425/1816-4277-2022-5-53-60.
8. Терентьева З. С., Ермоленко А. А., Федина А. А. Проблемы внедрения автоматизированных систем в бизнес-процессы предприятий // Контроллинг. 2021. № 1(79). С. 34–39.
9. Как развивается рынок промышленной автоматизации // РБК Отрасли. URL: <https://www.rbc.ru/industries/news/684998409a794775e2a11e65> (дата обращения: 22.10.2025).
10. ME-системы: что это такое, программа для управления производством / О. Бобков // Клеверенс. URL: <https://www.cleverence.ru/articles/auto-busines/mes-sistemy-cto-eto-takoe-programma-dlya-upravleniya-proizvodstvom> (дата обращения: 22.10.2025).
11. Пути развития промышленной автоматизации в России. Эволюционный переход или революционный прорыв / А. Гулагов // ЦИПР. URL: <https://cipr.ru/news/puti-razvitiya-promyshlennoj-avtomatizacii-v-rossii-evolyucionnyj-perehod-ili-revolucionnyj-proryv/> (дата обращения: 20.10.2025).
12. Рынок российского ПО 2025: системы ERP, MES, СЭД и ВКС // Новости ИТ-канала. URL: <https://www.novostiitkanala.ru/news/detail.php?ID=183259> (дата обращения: 24.10.2025).
13. Рынок промышленной автоматизации в России вырастет вдвое к 2030 году // Ведомости. URL: <https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2025/03/26/1100515-rinok-promishlennoj-avtomatizatsii> (дата обращения: 20.10.2025).
14. Состояние промышленной автоматизации в 2025 году. Отчет Control Engineering «State of Industrial Automation - 2025» // Spark. URL: <https://spark.ru/startup/automation/blog/256198/sostoyanie-promishlennoj-avtomatizatsii-v-2025-godu> (дата обращения: 23.10.2025).
15. Что тормозит развитие АСУ ТП в России // TAdviser. URL: [https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:АСУ_ТП_\(рынок_России\)](https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:АСУ_ТП_(рынок_России)) (дата обращения: 21.10.2025).

Поступила в редакцию: 25.10.2025

Принята в печать: 25.11.2025

© Касимова И. И., 2025.